

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

NUOVA SERIE XXVIII (VOL. LXV), 2010-2011

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
2011

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI NUOVA SERIE XXVIII (VOL. LXV), 2010-2011

SOMMARIO

Commiato — INTERNATIONAL SEMINAR 'POETICS IN INDIAN LITERATURE AND ARTS: SANSKRIT AND TAMIL CODES' (Chettiarthodi Rajendran – Jaroslav Vacek) — Cristina Cocco, *Sulla datazione del De situ Hierosulimae attribuito a Eucherio, vescovo di Lione* — Claudia Sanna, *La chiesa romanica di S. Michele di Murato in Corsica: ipotesi di restituzione del campanile di facciata* — IL PENSIERO NASCOSTO. FILOSOFI E INTELLETTUALI FRA IL XVII E IL XXI SECOLO (Maria Teresa Marcialis – Rita Fanari – Annamaria Loche – Gabriella Lamonica) — Luca Caddeo, *Stereoscopici avvicinamenti* — Antonella Casula, *La cura della verità. L'epistemologia politica di Michel Foucault* — Silvia Aru, *'Geografia delle lingue, lingue della geografia': aspetti disciplinari e problematica migratoria* — Francesco Bachis - Antonio Maria Pusceddu, *Le religioni degli altri. Mobilità e confini simbolici in due contesti mediterranei* — Luca Vargiu, *Topica e storia dell'arte. Da Sedlmayr a Viehweg e ritorno* — Rita Fresu, *Stratificazione e tipologia del lessico italo-romanzo dei giochi di carte: primi sondaggi* — Valentina Serra, *'Landschaft und Schicksal sind einander nahe'. Sul rapporto tra 'paesaggio' e 'destino' in Sardinien di Max Niehaus* — Patrick Cherif, *Giorgio Luzzi tra anni Settanta e Novanta del Novecento* — Gianluca Scroccu, *I partiti politici in Sardegna negli anni della Rinascita e del centro-sinistra: (1950-1963)* — Emanuele Poli, *Patrimonio geologico e geositi. Una valenza fisica per l'interpretazione del territorio.*

LUCA VARGIU

TOPICA E STORIA DELL'ARTE.
DA SEDLMAYR A VIEHWEG E RITORNO

A Giuliano Grifo (1934-2011), *in memoriam*.

1. *Toposforschung*. – In uno scritto del 1965 dedicato all'interpretazione dell'opera d'arte, Hans Sedlmayr, il grande storico dell'arte esponente e teorico della 'New Viennese School'¹, afferma: «Ogni interpretazione, quindi anche quella di opere d'arte figurativa, deve essere *topica*»².

Sostenitore convinto di una storiografia artistica come «guida delle moderne scienze dello spirito»³, lo studioso austriaco si lega, con tale affermazione, al vasto dibattito sulla topica che, dal secondo Dopoguerra in avanti, soprattutto in Germania, ha visto coinvolte diverse discipline, dalla storia della letteratura alle scienze giuridiche alla filosofia, nel quadro di un ripensamento dell'eredità della retorica e della tradizione delle *artes liberales*⁴. A grandi linee, il dibattito prende le mosse dalla pubblicazione di *Mimesis* e di *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*, i capolavori di Erich Auerbach e di Ernst Robert Curtius, trova nel campo del diritto importanti messe a punto nel metodo, anzitutto da parte di Theodor Viehweg, e giunge a teorizzazioni di portata più generale con figure quali Helmut Coing, Erich Rothacker, Emilio Betti, Hans Georg Gadamer e Otto Pöggeler⁵.

Per comprendere il legame di Sedlmayr con questo dibattito, occorre approfondirne alcuni punti chiave, rivolgendo l'attenzione a quel crocevia che, dagli anni immediatamente successivi alla seconda

¹ Per riprendere la nota espressione di Meyer Schapiro (1936).

² Sedlmayr 1984e, p. 283 (tr. ritoccata).

³ Sedlmayr 1984b, pp. 26-27.

⁴ Cfr. Tedesco 2006, pp. 131-67.

⁵ Cfr. Pöggeler 1970, pp. 287-301, per una trattazione delle linee del dibattito.

Guerra Mondiale, ha visto interessi provenienti dagli studi letterari e giuridici confrontarsi in un dialogo fecondo e seminale.

Traendo le conclusioni del proprio lavoro, nelle ultime pagine di *Mimesis*, Auerbach fa notare che, nelle ricerche da lui condotte, «non si ha a che fare con leggi, ma con tendenze e correnti, che s'incrociano e si completano nei modi più vari», ragione che lo ha spinto a voler «dare posto alla molteplicità» e a fornire di «elasticità» le proprie formulazioni⁶. Come ribadisce in un saggio successivo di commento e di replica ad alcune critiche, il campo delle scienze dello spirito non è quello di una «sistematica classificatoria che lavora con concetti ordinatori esatti e rigidi», perché tale sistematica non riesce a «cogliere concettualmente aspetti molteplici e intersecati fra loro in una sintesi che renda giustizia agli oggetti»⁷. Per questi motivi, al fine di raggiungere la massima precisione, la sua ricerca si è rivolta prioritariamente «al singolo e al concreto», lasciando che l'aspetto generale rimanesse «elastico e allentato»⁸.

È qui toccato, nella forma di una contrapposizione, un punto nevralgico non solo della metodologia della storiografia letteraria, ma, più in generale, dello statuto delle scienze dello spirito, fin dalla loro individuazione e fondazione come ambito disciplinare a sé stante. Si tratta della fecondità della procedura da adottare, o di tipo deduttivo, indirizzata a conferire 'dall'alto' unità, sistematicità e coerenza alle discipline studiate, o di altro tipo, da individuare con altri mezzi e strumenti, che 'dal basso', o dall'interazione di 'alto' e 'basso', riesca ad avvicinare in maniera adeguata i singoli, concreti oggetti di studio. Per come viene affrontata da Auerbach, la questione implica il rifiuto di un procedimento sistematico, che organizzi il sapere in modo unitario senza falsificare i fenomeni o addirittura distruggerli⁹. Trapela la convinzione che sia più rispondente allo statuto delle scienze storiche lasciare il terreno del metodo aperto a più approcci, diversi tra loro e non necessariamente suscettibili di amalgamarsi l'uno con l'altro.

Il ricorso alla topica si inserisce in quest'ordine di problemi ed è già implicito nelle affermazioni di Auerbach¹⁰. Non si tratta quindi né di un ritorno puro e semplice alla topica antica di tradizione aristotelica e

⁶ Auerbach 2000, vol. II, p. 342.

⁷ Auerbach 1953, pp. 17-18. Cfr. Tedesco 2006, p. 140.

⁸ Auerbach 1953, p. 15.

⁹ Cfr. *ibid.*

¹⁰ Cfr. Pöggeler 1960, pp. 170 e 187-190. In proposito, Tedesco 2006, pp. 140-141.

ciceroniana – il metodo per reperire le premesse dell'argomentazione, l'*ars inveniendi* – né della sola creazione di un archivio di *loci communes*¹¹. Questi due procedimenti, che Viehweg e Josef Kopperschmidt sintetizzano distinguendo una «topica formale» e una «topica materiale»¹², non sono assenti, ma vengono inglobati nella riformulazione di portata più ampia assunta dalla questione. La *Toposforschung* contemporanea, vale a dire, se è vero che continua a trarre la propria linfa vitale dalla retorica e dalla dialettica antica, deve la propria ragion d'essere ai termini e alle questioni degli stessi ambiti di discorso in cui interviene: le scienze dello spirito e, negli sviluppi del dibattito, la filosofia nelle sue relazioni con l'ermeneutica¹³. Essa mostra così di soggiacere, come scrive Salvatore Tedesco, a «sollecitazioni squisitamente moderne»¹⁴.

2. *Viehweg: topica e giurisprudenza.* – Ciò emerge in modo significativo nell'opera principale di Viehweg, *Topik und Jurisprudenz*, del 1953, in cui il ricorso alla topica si innesta nella questione del rapporto tra problema e sistema o, meglio, tra *Problemdenken* e *Systemdenken*, desunta dalla riflessione di Nicolai Hartmann¹⁵. Imposti subito come un punto di riferimento nel dibattito giuridico europeo¹⁶, lo scritto di Viehweg nega che si possa dare una compiuta sistematizzazione dei fondamenti della giurisprudenza e che questa sistematizzazione sia rappresentabile con un metodo deduttivo¹⁷. Il

¹¹ Da questo punto di vista, per es., neanche l'apporto della «topica storica» di Curtius (per cui cfr. anzitutto Curtius 1995, pp. 96-97) si esaurisce nell'inventario di motivi e cliché che sopravvivono dall'Antichità nella letteratura del Medioevo latino. Ciò è ben sottolineato da Pöggeler 1970, p. 294.

¹² Cfr. Viehweg 1995c, p. 196; e Kopperschmidt 1991, pp. 53-55. Anche Pöggeler 1965, p. 227; e Pöggeler 1970, p. 298.

¹³ Cfr. in primo luogo Gadamer 1999; Pöggeler 1960; e Pöggeler 1970.

¹⁴ Tedesco 2006, p. 132. Cfr. Pöggeler 1970, pp. 282-283, 287 e *passim*.

¹⁵ Cfr. Viehweg 1962a, pp. 32 e 34; con riferimento a Hartmann 1957, pp. 280-285. Cfr. anche Hartmann 1972, pp. 31-43. In proposito, Wieacker 1955, p. 367; e Blühdorn 1970, pp. 273-275. Nel rendere *Problemdenken* e *Systemdenken*, Crifo, traducendo Viehweg, impiega di preferenza le locuzioni «pensare problematicamente» e «pensare sistematicamente», mentre Remo Cantoni, traducendo Hartmann, impiega «pensiero-problema» e «pensiero-sistema». Tali termini, presenti in Hartmann 1972 (saggio del 1936), non compaiono in Hartmann 1957 (risalente al 1924), l'unico lavoro hartmanniano cit. da Viehweg. Qui la distinzione è infatti tra *aporetische Denkweise* e *systematische Denkweise* (cfr. Hartmann 1957, pp. 281-283).

¹⁶ Cfr. Crifo 1962, pp. XV-XXIV; Atienza 1993, p. 49; e Launhardt 2005, *passim*.

¹⁷ Cfr. Viehweg 1962b, p. V.

compito della giurisprudenza – intesa, come precisa Giuliano Crifò, come «ricerca del diritto operata dal giurista»¹⁸ – risiede nel costruire un insieme di norme, necessariamente dotate di un certo grado di astrazione, che, tramite procedimenti interpretativi, possano riferirsi al singolo caso concreto. Il singolo caso, però, acquista ovviamente il suo senso solo all'interno di una situazione ben determinata, storicamente condizionata sia nel suo sviluppo, sia in rapporto all'attribuzione della sua stessa rilevanza giuridica, e soggetta, in quanto tale, a una varietà potenzialmente infinita di circostanze.

In quest'ottica, la tesi di Viehweg è che la topica rappresenti una costante strutturale del modo di ragionare dei giuristi¹⁹ e che la giurisprudenza abbia avuto e continui ad avere, come sintetizza Crifò, «una struttura *topica* (retorica) e pertanto un valore *non deduttivo-sistematico* o almeno scarsamente sistematico»²⁰. In quanto teoria – o arte – dei luoghi comuni, la topica si precisa come via grazie alla quale è possibile reperire e impiegare punti di vista e argomenti per problemi non risolvibili per via strettamente deduttiva²¹. Ciò vuol dire che il procedimento topico offre sì una formalizzazione al caso specifico e alla situazione determinata, ma senza che tale formalizzazione assuma carattere assoluto o aspiri a una validità soprastorica. Al contrario, i *topoi* ricevono senso e ordine dal problema in cui intervengono: essi, scrive Viehweg, «debbono essere intesi funzionalmente, quali possibilità di orientamento e fili conduttori del pensiero»²² e la topica risulta così, a sua volta, orientata radicalmente verso il problema specifico²³.

In questo senso, la topica si configura come *Technè des Problemendenkens*²⁴, una *techne* in cui il problema costituisce insieme il

¹⁸ Crifò 1962, p. XI.

¹⁹ Estrema la lettura di Coing, che rileva come novità del contributo di Viehweg una concezione della topica «come una possibilità permanente e necessaria del pensiero umano» (Coing 1982b, p. 155; dello stesso tenore i rilievi di Blühdorn 1970, pp. 272, 273 e 307). Viehweg è interessato a un discorso storico e non a rintracciare costanti soprastoriche, anche quando impiega espressioni indubbiamente forti, parlando per esempio della topica come «forma strutturale dell'Occidente» (Viehweg 1962b, p. V).

²⁰ Crifò 1962, p. XI. Cfr. Viehweg 1962a, p. 6 e *passim*.

²¹ Cfr. Crifò 1962, p. XII, che si richiama a Engisch 1970, p. 316, nota 23.

²² Viehweg 1962a, p. 39. Cfr. *ivi*, p. 113.

²³ Cfr. Tedesco 2006, p. 135.

²⁴ Viehweg 1962a, p. 6. Cfr. *ivi*, pp. 31 e 113. Cfr. l'ed. orig., Viehweg 1974, pp. 14, 31 e 97.

punto di partenza e d'arrivo dell'intera scienza, secondo un modello che Viehweg vede già pienamente operante nella giurisprudenza romana²⁵. Essa si rivolge, da un lato, al caso specifico nella sua concretezza, interessandosi a reperirne le premesse argomentative adeguate²⁶; dall'altro lato, si pone costantemente in rapporto alla ridefinizione dell'idea stessa di un impianto teorico complessivo, senza che vi prevalga l'intenzione di una chiusura sistematica data una volta per tutte, ma anzi richiedendo, proprio per il bisogno di una ridefinizione costante, un *open system*²⁷.

Di qui il richiamo alla distinzione hartmanniana di pensiero-problema e pensiero-sistema, che Viehweg rielabora e sottopone, come osserva Tedesco, a una vera e propria «torsione concettuale»²⁸. In primo luogo, questa distinzione, assente in Aristotele, e la concezione del *Problemdenken* come «procedimento aporetico», elaborata sovrapponendo ad Aristotele Hartmann, vengono a loro volta sovrapposte al concetto aristotelico di *problēma*, sulla base di una nozione generica di problema come «qualsiasi questione che consenta apparentemente più di una risposta»²⁹. Inoltre, mentre in Hartmann vi sono solo indicazioni generali sul contributo di Aristotele e non vi è alcun riferimento alla topica, Viehweg fa di essa «l'espressione meto-

²⁵ Cfr. Viehweg 1962a, p. 55, con riferimento a Savigny 1982, pp. 111-112.

²⁶ Cfr. Viehweg 1962a, pp. 55-56.

²⁷ Cfr. Viehweg 1962a, p. 56, che si richiama a Schulz 1975, p. 134, per il quale il sistema aperto è l'intento a cui miravano i giuristi di Roma antica. Su come in Viehweg l'opzione non sia tra sistema e non sistema, ma tra sistematizzazione chiusa e sistema aperto, cfr. Esser 1990, pp. 47 e 218-219, nota 359 (con un riferimento anche a Schulz).

²⁸ Cfr. Tedesco 2006, p. 136, anche per le considerazioni che seguono. Sul piano di tale «torsione concettuale» si deve impostare la questione se e come le difficoltà emergenti nella concezione hartmanniana (per le quali cfr. almeno Möller 1927) si riverberino in Viehweg. Ciò non solo in relazione all'innesto della topica, ma anche in risposta alla lettura del rapporto Viehweg-Hartmann quasi nei termini di una dipendenza (significativo in tal senso Blühdorn 1970, pp. 272-275, 308-310 e 312-314). Su tale rapporto, cfr. anche Kriele 1976, pp. 119-125; e Launhardt 2005, pp. 68-75.

²⁹ Cfr. Viehweg 1962a, pp. 31-32 (a p. 32 l'espressione cit.), con riferimento ad Arist. *Top.* I, 4, 101b, 15-16; Arist. *Met.* B, 995a, 24 - 1003a, 17 (cfr. le tr. it. di G. Colli, p. 410 - che rende *problēma* con «formulazione di una ricerca»; e di G. Reale, pp. 83-127); e a Hartmann 1957, pp. 281 e 282-283. Sull'impiego del pensiero aristotelico da parte di Viehweg in relazione al rapporto fra topica e *Problemdenken*, cfr. i rilievi critici di Blühdorn 1970, pp. 296-307; e Launhardt 2005, pp. 30-41. Sulla genericità della nozione di problema adottata da Viehweg, cfr. Atienza 1993, p. 58.

dica del pensiero problematico», come nota Coing³⁰. Tali sovrapposizioni possono essere, da questo punto di vista, considerate illegittime – così sostiene più di un critico³¹ – ma, d'altro canto, mostrano bene come la ripresa della topica nel Novecento nasca da interessi propri del pensiero contemporaneo ed espressi all'interno delle sue coordinate concettuali. Ancora, mentre i problemi sono intesi da Hartmann come *Grundfragen*, come tali «inevitabili, che continuamente si impongono, indipendentemente da ogni situazione storica e da ogni orientamento di interessi»³², per Viehweg sono invece condizionati storicamente e legati alla situazione determinata³³. Infine, il concetto di *Problemdenken* è illustrato per mezzo del rinvio costante al binomio problema-sistema, sempre sottolineando che tra problema e sistema non sussistono esclusioni reciproche, ma «essenziali implicazioni»³⁴.

In questo quadro, a principi, concetti e postulati giuridici si richiede di mantenere il loro carattere problematico, restando aperti e suscettibili di integrazioni e sviluppi in vista del caso specifico da cui traggono la loro ragion d'essere³⁵. La stessa formulazione del sistema giuridico, dal canto suo, non può che mantenersi aperta, dato che essa si riporta, per un verso, a una tradizione ben precisa e, per l'altro verso, a un sistema di valori riconosciuti, esso stesso storicamente determinato. Il punto è allora quello della legittimità del modo di

³⁰ Coing 1982b, p. 151. Cfr. anche Launhardt 2005, pp. 95-101. Accentua il ruolo dei richiami di Hartmann ad Aristotele in relazione al procedimento aporetico Blühdorn 1970, p. 272.

³¹ Cfr. fra gli altri Blühdorn 1970, pp. 296-304 e 306-307; Bornscheuer 1976, p. 118; Kriele 1976, pp. 117 e nota 16 *ivi*, 119 e 149-150; e Tedesco 2006, p. 136. Per una panoramica, cfr. Launhardt 2005, pp. 26-28 e 68-69. Condivisibile l'osservazione di Launhardt: Viehweg non conduce una ricerca di storia delle idee – caso in cui si porrebbe la questione della correttezza dell'esegesi – ma intende servirsi delle diverse posizioni teoriche come «stimolo» e «renderle feconde dal punto di vista del suo interesse relativo alla struttura caratteristica del modo di pensare dei giuristi» (Launhardt 2005, p. 29; cfr. anche *ivi*, p. 96).

³² Hartmann 1972, p. 35. Cfr. anche Hartmann 1957, pp. 283-285, in relazione a Kant.

³³ Ciò è negato da Blühdorn 1970, pp. 273 e 308-310, che lega troppo strettamente la concezione di Viehweg a quella di Hartmann. In senso contrario, cfr. Pöggeler 1965, p. 226, per il quale, mentre Hartmann sembra non aver tenuto presente il riferimento dei problemi alla storia, tale riferimento è visto come fondamentale per la giurisprudenza (e quindi per Viehweg).

³⁴ Viehweg 1962, p. 32.

³⁵ Cfr. Sampaio Ferraz 1979, p. 3.

procedere di una disciplina che sembra rifiutare la possibilità di una chiusura e si mostra legata, semmai, all'acquisizione di punti di vista – di *topoi* – in base alla loro fecondità sul piano euristico. Scrive Viehweg:

L'intera compagine giuridica che deve essere effettivamente rintracciata non costituisce un sistema in senso logico. Si tratta piuttosto di una pluralità indefinita di sistemi siffatti, la cui estensione è molto differenziata, talvolta non va al di là di poche deduzioni, ed il cui rapporto reciproco non è strettamente controllabile³⁶.

L'esistenza di una molteplicità di sistemi, anche, al limite, «di piccola e di piccolissima estensione»³⁷ e in concorrenza fra loro, porta allora, inevitabilmente, a «collisioni»³⁸. Di qui il ricorso all'interpretazione, per cercare di eliminare tali collisioni e giungere così a una «concordanza in qualche modo accettabile» dell'intero edificio normativo³⁹. Le singole interpretazioni possono significare «dei passi in avanti verso il sistema logico complessivo», ma non è detto che lo debbano essere necessariamente⁴⁰. Il loro intervento di mediazione può infatti ridurre, ma anche aumentare la pluralità sistematica, perché, per esempio, «l'introduzione di una nuova distinzione può significare [...] l'abbozzo di un piccolo sistema autonomo», i cui effetti in un ambito più generale vanno ulteriormente compresi⁴¹. Ne consegue che l'interpretazione, come Viehweg scrive in un articolo del 1961, giunge a «perturbare sensibilmente il rigore del sistema deduttivo»⁴².

Il carattere proprio del pensare problematico è quindi la ricerca del sistema in vista della soluzione del caso concreto, ricerca che porta a una pluralità di sistemi e, di fatto, la promuove⁴³. In questo si distanzia dal pensare sistematico, che seleziona i problemi in base alle premesse da cui muove, dividendoli in risolubili e irrisolubili, e

³⁶ Viehweg 1962a, p. 102.

³⁷ Viehweg 1962a, p. 33. Anche *ivi*, p. 42.

³⁸ Viehweg 1962a, p. 102.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Viehweg 1995b, p. 52.

⁴³ Cfr. Tedesco 2006, p. 136.

giunge a eliminare questi ultimi, in quanto «problemi apparenti» e «questioni falsamente proposte»⁴⁴. L'applicazione dello schema deduttivo 'principi-concetti-conclusioni' e l'adozione, nel diritto novecentesco, di un metodo assiomatico mutuato dal campo della logica matematica risultano di difficile attuazione, anzi, non sono né possibili né auspicabili⁴⁵. Comunque sia, essi non riducono l'influenza della topica⁴⁶, così come non ne riduce l'influenza il tentativo – rintracciato già nel *De methodo ac ratione studendi* di Matteo Gribaldi Moffa⁴⁷ – di tradurre in forma sistematica un catalogo di *topoi*, per farne appunto degli assiomi da cui poter trarre deduzioni per via puramente logica. La scelta dei principi e dei concetti fondamentali, infatti, e i criteri con cui verrebbe operata, non possono essere fondati dal sistema cui appartengono⁴⁸. Tale scelta ripropone così un elemento di arbitrio sul piano logico e si configura, in ogni caso, come un «affare della 'invenzione'», cioè, ancora una volta, della topica come *ars inveniendi*⁴⁹.

Nella riflessione di Viehweg balzano dunque in primo piano esigenze fondazionali, riguardanti il ruolo che la topica, a partire dal reperimento e dalla messa in chiaro delle premesse dell'argomentazione, può svolgere nel modo di costituirsi e di organizzarsi a scienza della giurisprudenza⁵⁰. Queste esigenze non presuppongono né fanno emergere una contrapposizione antitetica, come tale sterile, tra

⁴⁴ Viehweg 1962a, p. 33 e 34 (la seconda è una cit. da Hartmann 1957, p. 281). Cfr. anche *ivi*, pp. 39-40; e Hartmann 1972, p. 34.

⁴⁵ Viehweg (1962a, pp. 96, note 1 e 2, 98-101 e 107, nota 1) ha presenti i *Grundlagen der Geometrie* di Hilbert, i *Grundzüge der theoretischen Logik* di Hilbert e Ackermann, l'*Abriss der Logistik* di Carnap e, tra i giuristi che adottano un metodo assiomatico, *Die Definition* di Walter Dubislav.

⁴⁶ Cfr. Viehweg 1962a, pp. 95-108. In proposito, Wieacker 1955, p. 369; e Crifo 1962, pp. XIII-XIV.

⁴⁷ Gribaldi 1541, cit. in Viehweg 1962a, pp. 37, 39-40, 81-82, 83-84.

⁴⁸ Cfr. Viehweg 1962a, p. 97.

⁴⁹ Cfr. Viehweg 1962a, pp. 40 e 98. In proposito, Crifo 1962, p. XIV. L'arbitrarietà logica dei punti di vista che si esprimono nella topica è contestata da De Giovanni 1954, pp. 814-816, secondo il quale il metodo topico ha una sua logica intrinseca. De Giovanni parte dal presupposto che Viehweg identifichi scienza e sistema e, conseguentemente, neghi scientificità alla topica (identico il rilievo di Bretone 1955, pp. 76-77). Tuttavia, se così fosse, diverrebbe incomprensibile il senso della sua ricerca. Sulla questione dell'arbitrarietà, inoltre, Viehweg evita di prendere una posizione netta. Cfr. Viehweg 1962a, p. 98. In proposito, Coing 1982b, p. 154.

⁵⁰ Cfr. Crifo 1962, p. XI.

pensiero sistematico e pensiero problematico, e quindi tra sistema e topica, come pure la critica ha spesso inteso, fino a farne, a sua volta, un *topos*⁵¹. Ma ciò non significa nemmeno che la topica possa pensarsi come autosufficiente: semmai, è l'atteggiamento sistematico-deduttivo a volersi porre come autonomo e bastare a se stesso e a respingere la topica, o per ragioni di coerenza interna del sistema⁵², o perché ricompresa nel giudizio negativo che colpisce, dalla modernità, la retorica nel suo insieme⁵³. Con Hartmann, Viehweg ritiene che il pensare per problemi non dubiti che il sistema ci sia e che la topica sia inclusa in un ordine: questo, però, non viene afferrato di per sé e resta sempre in via di determinazione e di definizione concettuale⁵⁴. Parimenti, non viene negata la fecondità del procedimento deduttivo, anzi se ne riconosce l'indispensabilità; tuttavia esso non svolge il ruolo direttivo che gli competerebbe in un sistema completo e ipoteticamente perfetto, come quello auspicato dall'assiomatica e dal pensiero giuridico che vi si ispira⁵⁵.

⁵¹ Cfr., fra gli altri, De Giovanni 1954, pp. 814-815; Engisch 1957, pp. 596 e 600-601 (in maniera più articolata); Bornscheuer 1976, pp. 115-120; Kriele 1976, pp. 116, 119-125 e 149-150; e Atienza 1993, pp. 58-59. In senso contrario, oltre al luogo cit. nella nota 34, cfr. almeno l'accenno vichiano delle prime pp. di *Topik und Jurisprudenz*, in cui si sottolinea che per Vico «l'antico modo topico di ragionare» deve essere immesso nel nuovo («critico», sistematico-deduttivo, di matrice cartesiana), «giacché questo senza quello non dà nessun risultato». Viehweg 1962a, p. 11, con riferimento al *De ratione* vichiano (III, 2 e 3; Vico 2001, pp. 107-113). In proposito, Ballweg 1982, pp. 45-46; e Tedesco 2006, pp. 134 e 135-136. Più diffusamente, Launhardt 2005, pp. 11-12, 28, 42-45 e 68-83. La concezione vichiana è ben tratteggiata da Kriele 1976, p. 127, che però non ne rintraccia la consonanza in Viehweg (sottolineata invece da Esser 1990, p. 47; e da Pöggeler 1960, p. 164).

⁵² Cfr. Viehweg 1962a, pp. 41, 45-46, e 95.

⁵³ Viehweg (1962a, p. 41) pensa, per es., a Kant, senza peraltro rendergli giustizia, ricordando le affermazioni della *Critica della ragion pura* secondo cui la topica aristotelica è capace solo di «sostanziosare [...] o chiacchierare verbosamente con una parvenza di fondatezza» (Kant 2004, p. 495). Nello stesso ordine di idee, Engisch 1957, pp. 600-601; e Kriele 1976, p. 116. Per una precisazione della posizione kantiana, cfr. Pöggeler 1960, p. 159.

⁵⁴ Cfr. Viehweg 1962a, pp. 34-35, con riferimento a Hartmann 1957, p. 282. In proposito, Esser 1990, p. 47; Pöggeler 1960, p. 173; Kriele 1976, p. 121 (che non rende giustizia a Viehweg); e Launhardt 2005, p. 110, secondo cui «la convinzione per la quale "il sistema c'è" non si basa sulla sua esistenza effettiva – sia pure come possibilità reale – ma sul fatto che ne sussiste un bisogno». In ogni caso, in Viehweg non è ravvisabile, in proposito, alcuna «conversione interpretativa» delle parole di Hartmann, come invece ritiene Bornscheuer 1976, p. 116.

⁵⁵ Cfr. Viehweg 1962a, p. 120. In proposito, Esser 1990, p. 47.

3. *Coing: topica ed ermeneutica*. – *Topik und Jurisprudenz* era stata recensita in termini entusiastici da Coing, che si diceva convinto che negli ultimi anni non fosse comparsa «un'opera altrettanto significativa per lo sviluppo della giurisprudenza come scienza»⁵⁶. Pur evidenziando diversi punti in comune e un'analogia esigenza fondazionale, il contributo dello stesso Coing si pone nondimeno in una prospettiva parzialmente differente, nella quale il rapporto fra topica e giurisprudenza è considerato nella cornice di un'«ermeneutica generale» comprendente l'insieme delle scienze dello spirito. Il lavoro in cui tale prospettiva emerge in maniera più chiara è la conferenza *Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik*, del 1959, in cui si ritrovano, certo in una veste semplificata dovuta al contesto, e pur accennando soltanto alla *Toposforschung*, i termini principali del dibattito sul tema⁵⁷.

Scopo della conferenza è indicare il significato rivestito dalla teoria generale dell'interpretazione per la giurisprudenza, cioè per una disciplina che si trova in una posizione particolare all'interno delle scienze dello spirito⁵⁸. La particolarità della giurisprudenza risiede nell'essere una *angewandte Geisteswissenschaft*, una scienza dello spirito applicata: essa è rivolta alla prassi e ha il compito di preparare il terreno alle decisioni concrete sui casi singoli. A differenza, per esempio, della storia della letteratura, in cui l'interpretazione ha termine con il chiarimento del senso dell'opera, l'interpretazione giuridica «non ha mai lo scopo in se stessa, ma è al servizio dell'applicazione del diritto»⁵⁹. Essa, cioè, è sempre teleologica e non può tralasciare il suo compito pratico⁶⁰.

Anche nelle analisi di Coing è centrale la constatazione della presenza di una pluralità di punti di vista, che non dipendono da un

⁵⁶ Coing 1982b, p. 147. Sul significato di questo giudizio nel quadro della ricezione di *Topik und Jurisprudenz*, cfr. Crifò 1962, pp. XV-XVI.

⁵⁷ Tener presente il contesto in cui nasce il lavoro di Coing dovrebbe servire, fra l'altro, a mitigare il duro giudizio di Betti, che aveva bollato tale lavoro come «non perspicuo», in quanto limitato «a una sorta di volgarizzazione» nella quale i riferimenti alla letteratura in merito sarebbero rimasti «troppo nel vago, così da non offrire ai suoi uditori un'immagine precisa» (Betti 1987, p. 195, nota 1, e p. 60).

⁵⁸ Cfr. Coing 1959, p. 6 = Coing 1982c, pp. 208-209.

⁵⁹ Coing 1959, p. 23 = Coing 1982c, p. 227. Cfr. Coing 1959, p. 25 = Coing 1982c, p. 229.

⁶⁰ Cfr. Coing 1959, p. 24 = Coing 1982c, p. 228. Cfr. anche l'intervento conclusivo della discussione seguita alla conferenza: Coing 1959, pp. 47-48. In proposito, Engisch 1963, p. 634.

principio-guida unitario né vi mettono capo. Questi sono individuati nei diversi metodi interpretativi, i quali, benché in astratto possano essere considerati singolarmente, nella pratica si trovano l'uno accanto all'altro: nell'elaborazione della sentenza in un processo, per esempio, il giudice subisce l'influsso di tutti i metodi, senza che il suo procedere sia orientato verso uno solo di essi, in nome di una presunta «purezza metodica»⁶¹. Nella giurisprudenza e, più in generale, nelle scienze dello spirito, Coing vede così all'opera la ricerca e l'integrazione di più orientamenti e approcci, al fine di vagliare le ipotesi via via proposte:

Le scienze dello spirito, nell'interpretazione di testi, non procedono in modo deduttivo da un punto di partenza determinato, ma mettono alla prova le ipotesi stabilite dall'interprete, intraprendendo indagini secondo diversi punti di vista e soppesando i risultati di queste diverse indagini. Questo significa, però, se ci si vuole riallacciare all'antica contrapposizione tra metodo deduttivo e topico che si trova nella filosofia aristotelica, che nell'interpretazione procediamo topicamente. Stabiliamo determinati punti di vista metodici e soppesiamo questi punti di vista tra loro; non abbiamo, però, fin dall'inizio un principio unico che governa l'interpretazione⁶².

Nessun indirizzo interpretativo può aspirare a un monopolio né tantomeno fondare filosoficamente la pretesa al monopolio stesso. Agli occhi di Coing, era perciò incappata in un errore fondamentale la teoria del diritto del XIX secolo, nel momento in cui aveva creduto di poter fondare l'interpretazione giuridica sul metodo logico-deduttivo e aveva conseguentemente eliminato tutti gli altri orientamenti⁶³.

Al di là dell'importanza sul piano pratico, nel processo e nell'elaborazione della sentenza, l'ermeneutica si rivela quindi significativa per l'autocomprensione della stessa scienza giuridica⁶⁴. Il fatto di procedere per via interpretativa implica infatti che anch'essa, come ogni disciplina che opera in tal modo, non possa ricorrere al metodo deduttivo, ma debba richiamarsi al procedimento topico dell'interazione di una pluralità di approcci. Ciò ha conseguenze di natura tanto scientifica quanto didattica:

⁶¹ Coing 1959, p. 12 = Coing 1982c, p. 216.

⁶² Cfr. Coing 1959, pp. 17-18 = Coing 1982c, p. 221.

⁶³ Cfr. Coing 1959, p. 22 = Coing 1982c, p. 226. In proposito, Engisch 1963, p. 634.

⁶⁴ Cfr. Coing 1959, p. 22 = Coing 1982c, p. 227.

Così nella scienza come nel processo, il dato interpretativo acquisito è, in conclusione, il risultato di una ponderazione di argomenti e punti di vista interpretativi e credo che nelle università dovremmo abituare i nostri studenti al fatto che il giurista considera proprio i diversi punti di vista interpretativi e li soppesa poi l'uno con l'altro⁶⁵.

Il contributo di Coing si precisa insomma come una declinazione ermeneutica della topica: è a questo proposito che egli cita in nota *Topik und Jurisprudenz* e rivela la sua sintonia, sia pure con accenti diversi, con Viehweg, prospettando per le scienze dello spirito un ambito metodologico e disciplinare aperto, mai completamente codificabile e storicamente condizionato⁶⁶. Anche l'affermazione per la quale è la stessa interpretazione a procedere topicamente può ricordarne alcune di Viehweg, per esempio quella secondo cui «il pensare interpretativo deve [...] operare nello stile della topica»⁶⁷. Parimenti, allo stesso Viehweg, per il quale la topica, come già visto, è una costante strutturale del modo di ragionare dei giuristi, potrebbe essere associata la convinzione che essa faccia parte del «patrimonio comune di tutti i giuristi del mondo civilizzato»⁶⁸.

Nonostante la sintonia, nella conferenza del 1959 è però rintracciabile – anche rispetto a quanto lo stesso Coing aveva affermato nella recensione di *Topik und Jurisprudenz*⁶⁹ – una concezione della topica più angusta. Come osservato, Viehweg è interessato al reperimento delle premesse argomentative, conformemente alla tradizione della topica come *ars inveniendi*. Nel contesto di tale interesse, sorgono le questioni sulla legittimazione e sull'interazione delle stesse premesse e si motiva il ricorso all'interpretazione, con la funzione di mediare fra le diverse intenzioni sistematiche che collidono tra loro. L'interpretazione assume dunque un ruolo strategico e occupa un posto di rilievo nel quadro concettuale elaborato da Viehweg, fino a costituirsi come «una parte della topica» o come «forma» del pensiero topico⁷⁰.

L'aspetto propriamente 'inventivo' è invece assente nella trattazione di Coing. Se si fa riferimento alle precisazioni rivolte da Agnes

⁶⁵ Coing 1959, p. 23 = Coing 1982c, p. 227.

⁶⁶ Sul riferimento di Coing a Viehweg, cfr. Launhardt 2005, p. 56.

⁶⁷ Viehweg 1962 a, p. 102.

⁶⁸ Coing 1959, p. 8 = Coing 1982c, p. 211.

⁶⁹ Cfr. Coing 1982b, pp. 154-157.

⁷⁰ Viehweg 1962a, p. 43. Sul ruolo strategico dell'interpretazione per Viehweg, cfr. Tedesco 2006, pp. 134-135.

Launhardt ad alcuni critici di Viehweg, occorrerebbe distinguere tra la topica, come «tecnica dell'invenzione o del reperimento delle premesse», il *Problemdenken* in senso stretto, che ha a che fare con problemi che non possono essere risolti deduttivamente ma tramite la topica, e il *Problemdenken* in senso più ampio, che riguarda quegli approcci in cui il ruolo principale è rivestito dal pensiero orientato topicamente e per problemi, il cui carattere non permette se non una sistematizzazione limitata⁷¹. Ne consegue che Coing, più che alla topica vera e propria, è interessato al pensare per problemi, sia in senso stretto, come nel caso dei compiti pratici della giurisprudenza, sia in senso lato, relativamente all'aspetto compositivo – la «ponderazione di argomenti e punti di vista» – che caratterizza la teoria dell'interpretazione.

I punti di vista, inoltre, non sono primariamente le premesse argomentative adatte ai casi singoli, ma i metodi ermeneutici. Essi non sono perciò elementi o costrutti che vanno trovati e poi legittimati caso per caso, ma sono già dati: si sono formati lungo la storia, fanno parte del *corpus* teorico della disciplina e si offrono al giudice o al giurista come strumenti già sempre compresenti al suo sapere e alla sua esperienza, pronti per essere applicati secondo la situazione.

Si osserva dunque un peso diverso attribuito alla topica e una caratterizzazione altrettanto diversa dei rapporti fra topica ed ermeneutica nelle posizioni di Coing e in quelle di Viehweg. Quest'ultimo innesta il rapporto fra topica ed ermeneutica in una teorizzazione dei fondamenti della giurisprudenza come scienza, il cui nucleo è costituito dalla topica e dal rapporto tra problema e sistema. Lo sfondo dell'indagine di Coing è invece rappresentato dall'ermeneutica generale, ed è su questo sfondo che si inseriscono e trovano la loro ragion d'essere tanto la riflessione sui fondamenti della giurisprudenza quanto la caratterizzazione topica – in senso compositivo e non inventivo – dell'interpretazione.

4. *Sedlmayr: topica e interpretazione dell'opera d'arte*. – Quando Sedlmayr scrive che l'interpretazione delle opere d'arte deve essere topica, si sta riferendo esplicitamente alle affermazioni di Coing sopra riportate. Egli le cita quasi integralmente e, a seguire, ne propone un adattamento al campo storico-artistico:

Trasferiti dalla situazione del giurista interprete a quella dell'interprete di opere d'arte figurativa, questi pensieri dovrebbero essere formulati pressappoco

⁷¹ Launhardt 2005, p. 98, con riferimento soprattutto a Kriele 1976. Per un'impostazione differente, cfr. Atienza 1993, p. 57 (che si richiama ad altre osservazioni critiche).

così: «Noi tentiamo di riguadagnare la concezione originaria da diversi punti di vista e in relazione a diversi orizzonti interpretativi, che soppesiamo tra di loro e integriamo in una visione generale». Anche nell'interpretazione osservativa delle opere d'arte figurativa non c'è fin dall'inizio un principio unico⁷².

In queste parole, si ritrova la declinazione ermeneutica della topica condotta da Coing e, come in quest'ultimo, l'interesse si concentra sulla composizione dei diversi orizzonti interpretativi. Anche Sedlmayr avverte il bisogno di un'indagine pluriprospectica, che riconosca la necessità di dischiudere un ventaglio quanto più ampio di metodologie e di indirizzi interpretativi, per potere abbracciare nella maniera più appropriata il proprio oggetto di studio e soddisfarne adeguatamente la molteplicità degli aspetti.

Analogamente all'interesse verso il «singolo» e il «concreto» manifestato da Auerbach, anche per Sedlmayr il solo vero oggetto possibile dell'interpretazione è la singola opera d'arte, nella sua totalità e individualità. La questione era affrontata esplicitamente nel saggio del 1931 con cui si inaugurava la 'New Viennese School', impegnativo fin dal titolo, nel pronunciarsi per un rigore disciplinare, come si conviene a un vero e proprio manifesto programmatico⁷³. In questo saggio, uno dei motivi di divergenza rispetto alle generazioni precedenti della scuola di Vienna risiedeva nella constatazione di come la storiografia artistica, ai suoi tempi, fosse stata «troppo unilateralmente storia dell'arte quanto a finalità, e troppo unilateralmente storia degli stili quanto a conduzione»⁷⁴. A questa constatazione, Sedlmayr rispondeva opponendo un'ermeneutica incentrata sulla singola opera e, conseguentemente, promuovendo un orientamento della disciplina in senso monografico⁷⁵. Ciò non comportava il rischio di una messa in secondo piano della dimensione storica generale, perché anzi era proprio per questa via che diveniva possibile interrogarsi sul senso del divenire storico in quanto tale⁷⁶:

Se non comprendiamo le opere, allora non comprendiamo nemmeno che cosa sia realmente cambiato negli eventi, e dunque non comprendiamo nemmeno gli

⁷² Sedlmayr 1984e, p. 283 (tr. modificata).

⁷³ Il saggio, il cui titolo originale è *Zur einen strengen Kunstwissenschaft*, è stato ripubblicato in Sedlmayr 1978 con il titolo *Kunstgeschichte als Kunstgeschichte* (Sedlmayr 1984c).

⁷⁴ Sedlmayr 1984c, p. 89.

⁷⁵ In proposito, da ult., Pinotti 2009, p. 15.

⁷⁶ Come nota Tedesco 2006, p. 117.

eventi. Si è dimostrato in pratica che una conoscenza quanto più possibile avanzata di singole opere può chiarire in modo risolutivo anche la nostra conoscenza degli eventi nel punto corrispondente⁷⁷.

Negli scritti successivi, il problema resta maggiormente nell'ombra, ma è senz'altro ravvisabile quando Sedlmayr dichiara di concepire «lo studio della singola opera e lo studio della storia dell'arte in vista del fine ultimo di una storia universale dell'arte»⁷⁸: fine ultimo con il quale la storiografia artistica aspira a divenire, come già visto, «guida delle moderne scienze dello spirito». È propriamente l'interpretazione (*Interpretieren*) che Sedlmayr orienta in senso monografico. Accanto a essa, vi sono altri compiti assegnati alla ricerca storico-artistica, nei quali intervengono altri due «modi dell'afferrare concettualmente» [*Begreifen*] l'opera d'arte»: il «derivare» (*Ableiten*), che osserva l'opera in relazione alle forme storiche che l'hanno preceduta, e lo «spiegare» (*Erklären*), che esamina le forze e i fattori in senso lato esterni o «trans-estetici» che hanno concorso al suo sviluppo; riallacciandosi a Betti, egli intende poi il «comprendere» (*Verstehen*) come «il successo ed il risultato dell'interpretazione»⁷⁹.

L'orientamento in senso monografico portato avanti da Sedlmayr rappresenta, secondo il giudizio di Gadamer, il punto di partenza della discussione sulla necessità di integrare i diversi approcci interpretativi, giacché proprio l'opera costituisce il riferimento rispetto a cui «i molteplici metodi che sono stati elaborati dalla ricerca scientifica in campo artistico e letterario debbono, in ultima analisi, convalidare la propria fertilità»⁸⁰. Qui risiedono il significato del ricorso sedlmayriano alla topica e la conseguente citazione-conversione delle affermazioni di Coing.

Sedlmayr si mostra però sostenitore di una concezione più ingenua, ammettendo l'esistenza di una e una sola interpretazione «giusta» dell'opera d'arte:

⁷⁷ Sedlmayr 1984c, pp. 91-92 (tr. ampiamente modificata: ho seguito quella di Tedesco 2006, p. 117).

⁷⁸ Sedlmayr 1984b, p. 10.

⁷⁹ Sedlmayr 1984e, pp. 267-68 (tr. modificata). Cfr. *ivi*, p. 287, nota 4, con riferimento a Betti 1988, p. 13. Sulle conseguenze ermeneutiche di questa concezione, rimando a Vargiu 2008, pp. 49-50; e Vargiu 2010, pp. 46-47. Mi discosto dalla tr. it. rendendo *Verstehen* con 'comprendere', secondo l'uso più comunemente accettato nella letteratura ermeneutica, e non con 'capire'. Di conseguenza, traduco *Begreifen* 'afferrare concettualmente'. Cfr. l'ed. orig. del saggio in Sedlmayr 1978, pp. 182-83.

⁸⁰ Gadamer 1977, p. 737.

Questa ammissione si basa sul fatto che fra tutte le 'posizioni' possibili nei confronti dell'opera d'arte, ce ne deve essere una che si contraddistingue rispetto a tutte le altre, e cioè quella da cui quest'opera è nata in quanto opera formata così e non in un altro modo. (Anche la molteplicità di senso di un'opera d'arte scaturisce ugualmente da una ben precisa attribuzione di senso, che è la base formativa di quella e di nessun'altra opera dal senso molteplice). È difficile vedere come lo si potrebbe contestare⁸¹.

L'indagine va perciò indirizzata alla ricostruzione del senso originario dell'opera, esito che è possibile ottenere attraverso l'interpretazione più adeguata. Riprendendo una convinzione di Wilhelm Furtwängler, Sedlmayr giunge ad affermare che l'unico modo esistente di interpretare, «proprio perché è quello giusto, si dimostra anche sempre il più efficace»⁸². È vero che mitiga le sue affermazioni, avvertendo che «lo studio della singola opera d'arte non può mai considerarsi chiuso»⁸³ e che le diverse interpretazioni possono, in effetti, soltanto approssimarsi a quella giusta. La giusta interpretazione assume così la funzione di un ideale normativo, mai completamente raggiungibile, e definibile perciò come «l'asintoto della conoscenza, che le interpretazioni reali solo avvicinano, ma che possono avvicinare sempre di più»⁸⁴. La questione, comunque, è per lui decisiva: chi dubita sulla possibilità di una giusta interpretazione «nega la storia dell'arte come scienza»⁸⁵.

In quest'ottica, anche il ricorso alla topica e l'adattamento delle posizioni di Coing al campo dell'ermeneutica dell'arte si rivelano problematici. Mentre Coing tiene infatti costantemente presente il bisogno di un'indagine capace di soppesare i diversi punti di vista, salvaguardando così la ragion d'essere dei vari indirizzi che concorrono all'indagine stessa⁸⁶, Sedlmayr fa convergere gli orizzonti interpretativi verso un punto di vista unico e univoco rispetto al quale l'opera deve essere compresa. La giusta interpretazione è quella che perviene a tale punto di vista, quella che «corrisponde il più perfetta-

⁸¹ Sedlmayr 1984e, p. 275 (tr. modificata).

⁸² Sedlmayr 1984d, p. 160 (tr. modificata), con riferimento a Furtwängler 1980, p. 75 (Sedlmayr, a dire il vero, rimanda erroneamente a un altro scritto del musicista e direttore tedesco).

⁸³ Sedlmayr 1984b, p. 11.

⁸⁴ Sedlmayr 1984d, p. 161. Cfr. Sedlmayr 1984b, pp. 11-12; e Sedlmayr 1984e, p. 275.

⁸⁵ Sedlmayr 1984e, p. 275.

⁸⁶ Come ribadisce in Coing 1959, pp. 46-47.

mente possibile a ciò da cui l'opera d'arte è scaturita»⁸⁷, rendendo comprensibili particolarità che le altre interpretazioni si limitano soltanto ad attestare.

In tal modo, le «possibilità di scelta della polifocalità», come le ha definite Werner Hofmann, vengono abbandonate in favore di una «disciplina monofocale», che consente di giudicare le opere *ex cathedra*⁸⁸. Lo stesso richiamo alla storicità e all'esigenza di garantire il rapporto tra la singolarità dell'opera d'arte e il divenire storico perde quindi gran parte della sua forza: infatti, nel momento in cui si sposta la convinzione dell'esistenza di una e una sola interpretazione giusta, questa interpretazione non può che porsi al di fuori della storia, per far valere la propria validità una volta per tutte e, con essa, la propria universalità.

Nella teoria sedlmayrjana si crea insomma, come osserva Hans Belting, «una contraddizione intrinseca» tra lo stabilire «regole universali per l'indagine artistica», che mirano all'ideale della giusta interpretazione, e il riconoscimento dell'incompiutezza perenne del lavoro ermeneutico: ciò comporta che le regole, presunte universali, costituiscano di fatto un compito che viene assegnato volta per volta all'interprete o alle generazioni di studiosi che si susseguono nel tempo⁸⁹. Una sorta di *circulus vitiosus* che proprio il legame con il dibattito sulla topica le avrebbe forse dovuto permettere di evitare, privando regole e principi del loro supposto carattere universale, per concepire la storiografia artistica e l'insieme delle scienze dello spirito come sistemi aperti, storicamente contingenti, e come campi di convivenza e di integrazione di più posizioni.

⁸⁷ Sedlmayr 1984d, p. 158.

⁸⁸ Hofmann 2004, p. 102.

⁸⁹ Belting 2002, p. 150; cfr. Belting 1990, pp. 18-19.

Bibliografia

- Aristotele, *Metafisica* (tr. it. di G. Reale in *Introduzione, traduzione e commentario della Metafisica di Aristotele*, Bompiani, Milano 2004, pp. 1-695).
- Aristotele, *Topici* (tr. it. di G. Colli in *Organon*, Adelphi, Milano 2003, pp. 405-643).
- Atienza 1993: Manuel Atienza, *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1993 (1991¹).
- Auerbach 1953: Erich Auerbach, *Epilegomena zu Mimesis*, «Romanische Forschungen», LXV (1953), pp. 1-18.
- Auerbach 2000: Erich Auerbach, *Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale* (1946), tr. it. di A. Romagnoli e H. Hinterhauser, 2 voll., Einaudi, Torino 2000 (1956¹).
- Ballweg 1982: Ottmar Ballweg, *Phronetik, Semiotik und Rhetorik*, in *Rhetorische Rechtstheorie. Zum 75. Geburtstag von Theodor Viehweg*, hrsg. von Ottmar Ballweg und Thomas-Michael Seibert, Albert, Freiburg - München 1982, pp. 27-71.
- Belting 1990: Hans Belting, *La fine della storia dell'arte o la libertà dell'arte* (1983), tr. it. di F. Pomarici, Einaudi, Torino 1990.
- Belting 2002: Hans Belting, *Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren*, Beck, München 2002 (1995¹).
- Betti 1987: Emilio Betti, *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito* (1962), tr. it. di O. Nobile Ventura, G. Crifò e G. Mura, Città Nuova, Roma 1987.
- Betti 1988: Emilio Betti, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre*, Mohr, Tübingen 1988 (1954¹).
- Blühdorn 1970: Jürgen Blühdorn, *Kritische Bemerkungen zu Theodor Viehwegs Schrift: Topik und Jurisprudenz*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», XXXVIII (1970), pp. 269-314.
- Bornscheuer 1976: Lothar Bornscheuer, *Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1976.
- Bretone 1955: Mario Bretone, *La logica dei giuristi di Roma*, «Labeo», I (1955), pp. 74-78.
- Coing 1959: Helmut Coing, *Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik*, «Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen», XIV, n. 84 (1959).
- Coing 1982a: Helmut Coing, *Gesammelte Aufsätze zu Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Zivilrecht. 1947-1975*, Bd. I, Klostermann, Frankfurt a.M. 1982.
- Coing 1982b: Helmut Coing, *Über einen Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung* (1955), in Coing 1982a, pp. 147-157.

- Coing 1982c: Helmut Coing, *Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik*, in Coing 1982a, pp. 208-229 (rist. di Coing 1959, senza la discussione e la risposta conclusiva dello stesso Coing).
- Crifò 1962: Giuliano Crifò, *Introduzione a Viehweg 1962a*, pp. VII-XXIV.
- Curtius 1995: Ernst Robert Curtius, *Letteratura europea e Medio Evo latino* (1948), tr. it. di A. Luzzatto e M. Candela, La Nuova Italia, Scandicci 1995 (1992¹).
- De Giovanni 1954: Biagio De Giovanni, recensione di Viehweg 1974 (1953¹), «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXXI, serie III (1954), pp. 813-816.
- Engisch 1957: Karl Engisch, recensione di Viehweg 1974 (1953¹), «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», LXIX (1957), pp. 596-601.
- Engisch 1963: Karl Engisch, recensione di Coing 1959, «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», LXXV (1963), pp. 632-635.
- Engisch 1970: Karl Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico* (1956, 1968⁴), tr. it. di A. Battaglia e F. Giuffrida Répaci, Giuffrè, Milano 1970.
- Esser 1990: Josef Esser, *Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts*, Mohr, Tübingen 1990 (1956¹).
- Furtwängler 1980: Wilhelm Furtwängler, *L'interpretazione, problema capitale della musica* (1934), in *Suono e parola* (1954), tr. it. di O.P. Bertini, Fògola, Torino 1980, pp. 69-78 (1977¹).
- Gadamer 1977: Hans Georg Gadamer, voce *Ermeneutica*, in *Enciclopedia del Novecento*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1977, vol. II, pp. 731-740.
- Gadamer 1999: Hans Georg Gadamer, *Verità e metodo* (1960), tr. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1999 (1972¹).
- Gribaldi 1541: Matthaei Gribaldi Mophae *De methodo ac ratione studendi libri tres*, Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1541.
- Hartmann 1957: Nicolai Hartmann, *Diesseits von Idealismus und Realismus. Ein Beitrag zur Scheidung des Geschichtlichen und Übergeschichtlichen in der Kantischen Philosophie* (1924), in Id., *Kleinere Schriften*, Bd. 2, *Abhandlungen zur Philosophie-Geschichte*, de Gruyter, Berlin 1957, pp. 278-322.
- Hartmann 1972: Nicolai Hartmann, *Il pensiero filosofico e la sua storia* (1936), in *Introduzione all'ontologia critica*, tr. it. di R. Cantoni, Guida, Napoli 1972, pp. 29-93.
- Hofmann 2004: Werner Hofmann, *Die Gemse und das Alpenpanorama*, «Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte», LIII (2004), pp. 87-108.
- Kant 2004: Immanuel Kant, *Critica della ragion pura* (1781, 1787²) tr. it. di C. Esposito, Bompiani, Milano 2004.
- Kopperschmidt 1991: Josef Kopperschmidt, *Formale Topik. Anmerkungen zu ihrer heuristischen Funktionalisierung innerhalb einer Argumentationsanalytik*, in *Rhetorik zwischen den Wissenschaften. Geschichte, System, Praxis als Probleme des "Historischen Wörterbuch der Rhetorik"*, hrsg. von Gert Ueding, Niemeyer, Tübingen 1991, pp. 53-62.
- Kriele 1976: Martin Kriele, *Theorie der Rechtsgewinnung entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation*, Duncker & Humblot, Berlin 1976 (1967¹).

- Launhardt 2005: Agnes Launhardt, *Topik und rhetorische Rechtstheorie. Eine Untersuchung zu Rezeption und Relevanz der Rechtstheorie Theodor Viehwegs*, Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf 2005 (tesi di dottorato successivamente edita in vol.: Lang, Frankfurt a.M. 2009).
- Möller 1927: Gerhard Möller, recensione di Hartmann 1957 (1924¹), «Grundwissenschaft», VII (1927), pp. 209-213.
- Pinotti 2009: Andrea Pinotti, *Presentazione di Hans Sedlmayr, La luce nelle sue manifestazioni artistiche*, Aesthetica, Palermo 2009, pp. 7-23.
- Pöggeler 1960: Otto Pöggeler, *Dichtungstheorie und Toposforschung*, «Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», V (1960), pp. 89-201.
- Pöggeler 1965: Otto Pöggeler, recensione di Viehweg 1974 (1963²) e di Wilhelm Hennis, *Politik und praktische Philosophie*, «Philosophischer Literaturanzeiger», XVIII (1965), pp. 222-231.
- Pöggeler 1970: Otto Pöggeler, *Dialektik und Topik*, in *Hermeneutik und Dialektik. Hans Georg Gadamer zum 70. Geburtstag*, hrsg. von Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl, Mohr, Tübingen 1970, vol. II, pp. 273-310.
- Sampaio Ferraz 1979: Tercio Sampaio Ferraz Jr., *Prefácio do tradutor*, in Theodor Viehweg, *Tópica e jurisprudência*, tr. port., Ministério da Justiça - Editora Universidade de Brasília, Brasília 1979 (tr. di Viehweg 1974), pp. 1-7.
- Savigny 1882: Friedrich Carl von Savigny, *La vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza* (1814), in Anton Friedrich Justus Thibaut - Id., *La polemica sulla codificazione*, a cura di Giuliano Marini, tr. it. di M. Peretti, Esi, Napoli 1982, pp. 87-197.
- Schapiro 1936: Meyer Schapiro, *The New Viennese School*, «The Art Bulletin», XVIII (1936), pp. 258-66.
- Schulz 1975: Fritz Schulz, *Storia della giurisprudenza romana* (1946), tr. it. di G. Nocera, Sansoni, Firenze 1975 (1968¹).
- Sedlmayr 1978: Hans Sedlmayr, *Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte*, Mäander, Mittenwald 1978 (1958¹).
- Sedlmayr 1984a: Hans Sedlmayr, *Arte e verità. Per una teoria e un metodo della storia dell'arte*, tr. it. di F.P. Fiore, Rusconi, Milano 1984 (tr. di Sedlmayr 1978).
- Sedlmayr 1984b: Hans Sedlmayr, *Storia dell'arte come scienza* (1978), in Sedlmayr 1984a, pp. 7-28.
- Sedlmayr 1984c: Hans Sedlmayr, *Storia dell'arte come storia dell'arte* (1931), in Sedlmayr 1984a, pp. 67-114.
- Sedlmayr 1984d: Hans Sedlmayr, *Problemi d'interpretazione* (1957), in Sedlmayr 1984a, pp. 137-189.
- Sedlmayr 1984e: Hans Sedlmayr, *L'interpretazione delle opere d'arte figurativa. Abbozzo di un programma didattico* (1965), in Sedlmayr 1984a, pp. 265-89.
- Tedesco 2006: Salvatore Tedesco, *Il metodo e la storia*, «Aesthetica preprint: Supplementa», 16 (2006).
- Vargiu 2008: Luca Vargiu, *Incroci ermeneutici. Betti, Sedlmayr e l'interpretazione dell'opera d'arte*, «Aesthetica preprint», 66 (2008).

- Vargiu 2010: Luca Vargiu, *Appunti su Sedlmayr lettore di Betti*, in *Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell'interpretazione di Emilio Betti cinquant'anni dopo*, a cura di Giuliano Crifò, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 2010, pp. 43-60.
- Vico 2001: Giambattista Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, 1708 (tr. it. di M. Di Benedetto in *Opere*, Mondadori, Milano 2001³, vol. I, pp. 87-215).
- Viehweg 1962a: Theodor Viehweg, *Topica e giurisprudenza*, tr. it. di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1962 (tr. di Viehweg 1974, 1953¹).
- Viehweg 1962b: Theodor Viehweg, *Prefazione dell'Autore all'edizione italiana*, in Viehweg 1962a, pp. V-VI.
- Viehweg 1974: Theodor Viehweg, *Topik und Jurisprudenz*, Beck, München 1974 (1953¹).
- Viehweg 1995a: Theodor Viehweg, *Rechtsphilosophie und rhetorische Rechtstheorie. Gesammelte kleine Schriften*, Nomos, Baden-Baden 1995.
- Viehweg 1995b: Theodor Viehweg, *Rechtsphilosophie als Grundlagenforschung* (1961), in Viehweg 1995a, pp. 45-60.
- Viehweg 1995c: Theodor Viehweg, *Notizen zu einer rhetorischen Argumentationstheorie der Rechtsdisziplin* (1972), in Viehweg 1995a, pp. 191-199.
- Wieacker 1955: Franz Wieacker, recensione di Viehweg 1974 (1953¹), «Gnomon», XXVII (1955), pp. 367-370.